

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana en la Educación Primaria

*O processo ensino-aprendizagem da disciplina Educação para a
Cidadania no Ensino Fundamental*

*The teaching-learning process of the subject Citizenship Education
in Primary Education*

Omeria Castañeda Contreras¹

<https://orcid.org/0000-0002-9150-41101>

Yovany Alvarez García²

<https://orcid.org/0000-0001-8456-6877>

Katia Morales Pérez³

<https://orcid.org/0000-0003-3855-7501>

RECEBIDO: Abril, 2023 | **ACEITE:** Junho, 2023 | **PUBLICADO:** Julho, 2023

Como citar: Castañeda Contreras, O; Alvarez García, Y. & Morales Pérez, K. (2023). El proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana en la Educación Primaria. *RAC: Revista Angolana de Ciências*. 5(2). e050201. <https://doi.org/10.54580/R0502.01>

Resumen

Las indagaciones en la Educación Ciudadana, en su concepción como asignatura, aporta al proceso de la formación de los educandos integrando los componentes ético-morales, políticos y jurídicos. La investigación parte de identificar insuficiencias y

¹ Licenciada en Educación. Especialidad Educación Plástica. Metodóloga de Educación Provincial. Pinar del Río, Cuba. castanedaomeria@gmail.com

² Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor Titular: UPR. Hermanos Saiz Montes de Oca. Pinar del Río, Cuba. katiayovany@gmail.com

³ Doctora en Ciencias Pedagógicas. Profesora auxiliar: UPR. Hermanos Saiz Montes de Oca. Pinar del Río, Cuba. kmp181184@gmail.com

potencialidades del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana en la Educación Primaria. A partir de esta valoración inicial, se plantea como objetivo, elaborar una estrategia didáctica para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana en la Educación Primaria del municipio Pinar del Río, que favorezca la formación de un ciudadano integral. En la investigación se emplearon métodos teóricos, empíricos y estadísticos. La estrategia didáctica consta de: introducción, fundamentación, diagnóstico, planteamiento del objetivo general, planeación estratégica, instrumentación y evaluación. La significación práctica se revela en la aplicabilidad de la estrategia didáctica la cual ha sido estructurada para su implementación en un sistema de acciones a corto, mediano y largo plazo.

Palabras claves: Proceso de enseñanza-aprendizaje; Educación Ciudadana; Educación Primaria.

Resumo

A Educação para a Cidadania, na sua concepção enquanto disciplina, contribui para o processo de formação dos alunos ao integrar as componentes ético-morais, políticas e legais. A pesquisa parte da identificação das insuficiências e potencialidades do processo ensino-aprendizagem da disciplina Educação para a Cidadania no Ensino Fundamental. A partir desta avaliação inicial, o objetivo é desenvolver uma estratégia didática para melhorar o processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Educação Cidadã na Educação Primária do município de Pinar del Río, que favoreça a formação de um cidadão integral. Métodos teóricos, empíricos e estatísticos foram utilizados na pesquisa. A estratégia didática é composta por: introdução, fundamentação, diagnóstico, enunciado do objetivo geral, planejamento estratégico, instrumentação e avaliação. O significado prático revela-se na aplicabilidade da estratégia didática estruturada para a sua implementação num sistema de ações a curto, médio e longo prazo.

Palavras chaves: Processo ensino-aprendizagem; Educação cidadã; Educação Básica.

Abstract:

The inquiries Citizen Education, in its conception as a subject, contributes to the process of training students by integrating ethical-moral, political and legal components. The research starts from identifying insufficiencies and potentialities of the teaching-learning process of the subject Citizenship Education in Primary Education. From this initial assessment, the objective is to develop a didactic strategy for the improvement of the teaching-learning process of the Citizen Education subject in Primary Education of the Pinar del Río municipality, which favors the formation of an integral citizen. Theoretical, empirical and statistical methods were used in the research. The didactic strategy consists of: introduction, foundation, diagnosis, statement of the general objective, strategic planning, instrumentation and evaluation. The practical significance is revealed in the applicability of the didactic strategy which has been structured for its implementation in a system of actions in the short, medium and long term.

Keywords: Teaching-learning process; Citizen Education; Primary Education.

INTRODUCCIÓN

En el mundo actual constituye una necesidad la educación del ciudadano en función de fortalecer el desarrollo de buenas normas de comportamiento y de convivencia. La educación ciudadana de los individuos ha constituido históricamente una premisa fundamental para el normal desenvolvimiento de la sociedad, como necesidad de regular las relaciones entre los individuos y el estado en el marco de los distintos regímenes socioeconómicos.

Preparar al individuo para vivir y actuar en las complejas condiciones que impone el proceso de transformaciones en que está inmersa la sociedad contemporánea es tarea esencial de la educación. Es por ello, que una de las demandas planteadas recurrentemente por las comunidades educativas es la necesidad de recibir apoyo para abordar la formación en ciudadanía con sus educandos.

Para lograr esta encomienda, los profesionales de la educación deben fortalecer su preparación profesional pedagógica de manera que puedan cumplir con el precepto de Martí (1975, p. 302) cuando plantea: “Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo”

En el contexto cubano actual, la educación ciudadana es concebida por el Ministerio de Educación como un pilar fundamental de los procesos de enseñanza aprendizaje de los educandos para, de este modo, avanzar hacia una sociedad más democrática y cada vez más enriquecida de valores, respetuosa de los derechos humanos, del medio ambiente, inclusiva y participativa.

La educación ciudadana tiene como objetivo fundamental, la formación de un ciudadano integral, capaz de demostrar actitud laboriosa y responsable ante las tareas que se le encomienden, así como demostrar sentimientos hacia la familia y la sociedad en su actuación diaria.

La Constitución de la República de Cuba (2019) aprobada en la Segunda Sesión Extraordinaria de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular expone en su artículo 36 que:

c) la educación promueve el conocimiento de la historia de la nación y desarrolla una alta formación de valores éticos, morales, cívicos y patrióticos;

De esta forma se evidencia cómo la educación ciudadana, constituye política del estado cubano y consiste en asumir una actitud responsable para la convivencia social presente y futura. De ahí su importancia, pues apunta a la inserción creativa y dinámica del educando dentro de una sociedad democrática, que le permita un mayor desarrollo de sí mismo y de la sociedad en la que vive.

Este propósito constituye encargo social al Sistema Nacional de Educación en Cuba y en especial en la Educación Primaria. Por tanto, el docente primario tiene la responsabilidad de enseñar al educando la manera de conducirse, de comportarse, de comunicarse y cumplir con los deberes y derechos en una sociedad políticamente organizada; de manera que influya en los modos de actuación del educando. El

proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA) de la asignatura Educación Ciudadana (EC) contribuye a cumplir con esta finalidad.

La experiencia de la autora vinculada al trabajo como metodóloga de la asignatura Historia de Cuba y Educación Cívica de Educación Municipal, permitió el reconocimiento de posibles causas, emanadas de un estudio exploratorio realizado en el curso escolar 2019-2021. El estudio consistió en la realización de indagaciones empíricas (análisis de documentos: Modelo de la Educación Primaria, los cuadernillos, la preparación de la asignatura: planes de clases, programas y orientaciones metodológicas, observaciones a la realidad educativa y actividades complementarias, entrevista a educandos y docentes) lo que permitió determinar algunas de las causas principales, consistente en insuficiencias tales como:

- Limitaciones en la preparación didáctico-metodológica por parte del docente para el desarrollo de la asignatura Educación Ciudadana;
- Lo educandos no ejercen una ciudadanía claramente activa y participativa, comprometida con los problemas sociales y ambientales;
- Se aprecia asistematicidad en la enseñanza de la asignatura Educación Ciudadana, lo que limita la formación del ciudadano que la sociedad cubana necesita;
- Limitaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana por parte de los docentes que permita la formación de la ciudadanía de manera integral;
- inadecuado abordaje de este tema desde las estrategias metodológicas de las asignaturas;
- Los educandos se manifiestan desmotivados y apáticos para debatir sobre temas cruciales de actualidad que los implican como ciudadanos;

Cada una de las causas determinadas, tienen una influencia particular en la existencia del problema social identificado, no obstante, la causa relacionada con las limitaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana, posee una incidencia muy significativa en la existencia del problema social identificado.

Un acercamiento a esta problemática demuestra que la manera en la que se ha estado conduciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana en el municipio Pinar del Río, no ha sido efectiva. Se declara como situación problemática que: existen insuficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana en la Educación Primaria por su carácter espontáneo y asistémico, lo que contrasta con la necesidad de que los educandos se formen como buenos ciudadanos tal como se declara en los documentos oficiales.

Lo anterior permite trazar como objetivo del presente artículo: proponer una estrategia didáctica para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana en la Educación Primaria del municipio Pinar del Río, que favorezca la formación de un ciudadano integral.

METODOLOGÍA

Esta investigación tiene como base metodológica la Filosofía Marxista-Leninista y como método general el dialéctico-materialista, que permitió: estudiar y concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana en la Educación Primaria el cual parte de las contradicciones generales del objeto; como fuente de desarrollo y como génesis del problema. Se empleó un sistema de métodos, técnicas y procedimientos de investigación para recopilar, analizar, procesar y valorar la información.

Analítico - Sintético: se empleó para descomponer la concepción teórica referente al proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana en la Educación Primaria, así como las relaciones que se establecen, en este proceso, para su estudio a profundidad, con el propósito de determinar características, rasgos, regularidades y esencias. Se empleó además para la valoración de los hallazgos empíricos obtenidos.

Sistematización teórica: permitió la construcción y reconstrucción de conocimientos teóricos y prácticos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana en la Educación Primaria.

Modelación: permitió la determinación de los componentes y estructura de la estrategia didáctica para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana en la Educación Primaria.

Observación: se realizó a clases de Educación Ciudadana en la Educación Primaria para comprobar el tratamiento dado a este particular. Se aplicó en los estudios de diagnóstico y de valoración de la efectividad.

Análisis documental: permitió constatar las orientaciones existentes en los documentos normativos como son el programa y las orientaciones metodológicas de la asignatura Educación Ciudadana en la Educación Primaria.

Prueba pedagógica: se utilizó para comprobar el nivel que poseen los estudiantes de quinto grado del municipio Pinar del Río en lo referente a la Educación Ciudadana.

Encuesta: se aplicó a docentes que imparten la asignatura Educación Ciudadana para constatar el estado de opinión que tienen acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje. Solo en los estudios de diagnóstico.

Estadística descriptiva: permitió interpretar de modo confiable los resultados empíricos obtenidos en la investigación.

La población, está conformada por 6 docentes de la asignatura Educación Ciudadana y 215 estudiantes de quinto grado en el municipio Pinar del Río.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El propósito esencialmente investigativo de este trabajo, supone, ante todo, la presentación de la definición de proceso de enseñanza-aprendizaje. González (2002) lo define como:

Un proceso pedagógico escolar que posee las características esenciales de éste, pero se distingue por ser mucho más sistemático, planificado, dirigido y específico por cuanto la interrelación maestro-alumno, deviene en un accionar didáctico mucho más directo, cuyo único fin es el desarrollo integral de la personalidad de los educandos. (p.154)

Como se muestra, la definición entraña la relación existente entre la enseñanza y el aprendizaje, en el que a través de la enseñanza se contribuye a la potenciación del aprendizaje, por tanto, ambos procesos constituyen una unidad, que en la educación ciudadana se revela como un proceso de interacción dinámica.

En relación con la Educación Ciudadana desde las posibilidades que brinda el PEA, muchos son los autores que la han estudiado. Estos son: Bejas, et al. (2017); Calvas, et al. (2019), Arroyo, et al. (2020); Sanz, et al. (2020); Vargas (2021) y Sierra (2021).

El pensamiento latinoamericano y cubano entiende la educación ciudadana dentro del complejo entramado socio económico y político al que debe responder y dar solución como parte integrante de la educación de los individuos.

Silva, citado por Calvas, et al. (2019) plantea que:

La educación ciudadana forma parte del proceso de socialización que se desarrolla en la sociedad, con la finalidad de conformar personalidades capaces de convivir y participar en el desarrollo social, desde una perspectiva consciente y autorregulada, ética, política y jurídica. De ahí que requiera de los agentes educativos y en especial del maestro, un desarrollo profesional en correspondencia con las características del proceso social que vive y construye. (p. 6)

Lo anterior revela que la educación ciudadana es un proceso que forma parte de la socialización de los individuos cuyo propósito es la educar en valores, tales como la responsabilidad, la solidaridad y la participación, basados claro está, en la identificación social con el entorno comunitario. Por tanto, se visualiza, el rol del docente como fundamental en este proceso y la educación ciudadana como un imperativo social, mostrando especial atención a la participación del sujeto.

Una vez determinados los elementos conceptuales referentes al proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana en la Educación Primaria se procedió a diagnosticar el estado inicial de este proceso.

Para diagnosticar el estado inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana en los estudiantes de quinto grado, se operacionalizó la variable estudiada, en dimensiones e indicadores.

Dimensión 1. Dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana

Indicadores:

1.1. Nivel en que se estructuran los componentes didácticos desde la asignatura Educación Ciudadana.

1.2. Nivel en que se planifican los componentes didácticos desde la asignatura Educación Ciudadana.

1.3. Nivel en que se ejecutan los componentes didácticos desde la asignatura Educación Ciudadana.

1.4. Nivel en que se controlan los componentes didácticos desde la asignatura Educación Ciudadana.

Dimensión 2. Cognitivo- procedimental

Indicadores:

2.1 Nivel en que los estudiantes manifiestan rasgos de patriotismo.

2.2. Nivel en que los estudiantes se comunican socialmente.

2.3. Nivel en que los estudiantes protegen el medioambiente.

2.4. Nivel en que los estudiantes expresan gusto estético.

El diagnóstico realizado incluye la aplicación de diferentes métodos, tales como: el análisis documental, la observación, la prueba pedagógica y la encuesta. Seguidamente se describen los resultados de la aplicación de los mismos:

Análisis documental

El análisis del programa y las orientaciones metodológicas de la asignatura Educación Ciudadana en quinto grado, permitió constatar que:

- Los objetivos del programa contribuyen al desarrollo de la educación ciudadana al: identificar nociones de los conceptos: familia, patria, nación, patriotismo, trabajo, organización política de la sociedad, amor a la patria, patriotismo socialista, reconocer la importancia de la familia en nuestra sociedad.

- El contenido se distribuye en seis unidades que abordan la Educación Ciudadana desde diferentes aristas: la familia en la sociedad, la patria y sus símbolos, los deberes y derechos de los pioneros con su patria, las leyes en la vida de la sociedad cubana, las organizaciones de la sociedad cubana, el trabajo en la creación del bienestar de la familia y la vida en nuestra sociedad.

- Se propone el empleo de métodos productivos, aplicativos, dialógicos, decisorios sobre la base de la utilización de diversas fuentes que lleven a una clase desarrolladora. En las orientaciones metodológicas especifica los métodos a utilizar tales como el diálogo, la narración, la resolución de conflictos morales, técnicas participativas y situaciones problémicas, entre otros.

- En cuanto a los medios de enseñanza no se especifican los tipos a emplear ni en el programa, ni en las orientaciones metodológicas.

- La asignatura propone evaluar la adquisición de conocimientos y del comportamiento del escolar (modos de actuación), otorgando una calificación como asignatura independiente que tributa a la evaluación integral.

- No se especifica que forma de organización emplear que propicie la participación activa y la actividad independiente de los estudiantes, ni en el programa, ni en las orientaciones metodológicas.

De manera general, el análisis del programa Educación Ciudadana y las Orientaciones metodológicas, evidencia que se precisan los objetivos, contenidos, métodos y evaluación. Se puede plantear que, en el caso de los medios de enseñanzas y las formas de organización, no se orienta la estructuración, planificación, ejecución y control de estos componentes didácticos.

Observación a clases de Educación Ciudadana

La observación tuvo como objetivo obtener información sobre el tratamiento que dan los docentes a los componentes didácticos desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Ciudadana. Las observaciones a clases fueron realizadas a los 6 docentes, dos a cada uno de ellos:

De forma general, se evidenciaron limitaciones en la dimensión didáctico-metodológica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana en las clases observadas. Este resultado se corrobora en el diseño de objetivos centrados en procesos cognoscitivos, desestimando lo educativo y lo desarrollador, contenidos que promueven de forma insuficiente la valoración y reflexión en el estudiante y deficiente empleo de los medios de enseñanzas.

En las clases se apreció que los docentes no logran abordar las figuras heroicas en sus rasgos más cercanos a la propia vida del niño, a su conducta cotidiana, lo que deriva como resultado que los estudiantes en gran medida no relacionen la grandeza de los héroes, en tanto seres humanos, con ejemplos y vivencias cotidianas de revolucionarios de hoy.

Prueba pedagógica a estudiantes

Los resultados de la prueba pedagógica revelan que los estudiantes demostraron insuficientes conocimientos sobre el significado de patria o nación, sobre las formas de respetar y honrar a los héroes y sobre la identificación del mensaje de la obra plástica *Abdala* del pintor cubano Aldo Soler, elemento este último que permite manifestar su gusto estético. Se señala que en esta pregunta de un total de 215 educandos no la ejecutaron adecuadamente 99 (46,0%), 87 (40,4%) lo ejecuta a un nivel medio y solo 29 (13,4%) respondieron a un nivel alto.

En relación con el conocimiento de los símbolos y atributos nacionales, 81(37,6%) educando ofrece una respuesta a un nivel bajo, 55 (25,5%) manifiesta un nivel medio y el 36,7%, es decir, 79 educando lo ejecuta a un nivel alto. Los resultados expresan que la mayoría de los educandos no conocen el significado han adquirido que han adquirido los símbolos y atributos nacionales a lo largo de la historia, no especifican acciones precisas para honrarlos.

Por último, en la prueba pedagógica se les pide argumentar la importancia del cuidado y la protección del medio ambiente para las plantas, los animales y el hombre. En esta pregunta, 97 educandos (45%) argumentaron a un nivel bajo, 31 (14,4%) a un nivel

medio y a un nivel alto respondió el 40,4%, es decir 87 educandos, lo que evidencia que la falta de argumentos sólidos que le permitan a los educandos expresar las vías en las que protegen el medio ambiente.

La sistematización de los resultados de los métodos empíricos aplicados permitió identificar las siguientes regularidades, en forma de debilidades y fortalezas.

Debilidades

- Limitaciones didáctico-metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana.
- Los docentes no logran abordar las figuras heroicas en sus rasgos más cercanos a la propia vida del niño, a su conducta cotidiana, lo que deriva como resultado que los estudiantes en gran medida no relacionen la grandeza de los héroes, con ejemplos y vivencias cotidianas.
- Limitada interacción de la Educación Ciudadana con otras asignaturas del grado lo que dificulta el desarrollo de la interdisciplinariedad.
- Dificultades en los modos de actuación de los educandos que se manifiestan en la no protección del medio ambiente y su conservación, sobre todo en el entorno más cercano como lo es el aula, la que no mantienen organizada y limpia.

Fortalezas

- La presencia comprometida de (directores, coordinadores del tercer momento del desarrollo, docentes, instructores de arte, bibliotecarios, entre otros) con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana.
- Como parte del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación la asignatura educación Ciudadana cuenta con (programa, orientaciones metodológicas, libro de textos y cuadernos de actividades) que funcionan como un excelente recurso didáctico para su desarrollo.

Lo planteado permite apreciar la necesidad de elaborar una estrategia didáctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana en la Educación Primaria.

Para el diseño de la estrategia se asumen los criterios de Rodríguez y Rodríguez (2011), quienes plantean que la estrategia didáctica:

Es la proyección de un sistema de acciones a corto, mediano y largo plazos que permite la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje de una asignatura, nivel o institución tomando como base los componentes del mismo y que permite el logro de los objetivos propuestos en un tiempo concreto. (p. 39)

Esta definición constituye una referencia para lograr la organización que debe tener una estrategia en los marcos de un trabajo científico. En este sentido se asume el criterio de estas autoras y se considera tomar en cuenta los aspectos siguientes: I. Introducción- Fundamentación, II. Diagnóstico, III. Planteamiento del objetivo general, IV. Planeación estratégica, V. Instrumentación y VI. Evaluación.

I. Introducción-fundamentación

Desde el punto de vista filosófico, la estrategia didáctica se sustenta en la teoría marxista-leninista y se apoya en el método materialista-dialéctico, el cual constituye la base teórica y metodológica fundamental de la filosofía de la educación cubana que permitió estudiar, analizar, comprender y valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana en la Educación Primaria desde una mirada integral, guiado por la concepción del diagnóstico, apoyado por las acciones de la estrategia didáctica y su integración como proceso sistémico; propiciando transformación y cumplimiento de los objetivos trazados.

Para establecer con claridad lo sociológico, se debe conjugar de manera recíproca las relaciones de interdependencia entre la Educación y la Sociedad, las cuales son analizadas en dos planos diferentes entre sí; en primer lugar, la influencia de la sociedad como base objetiva del proceso de formación y educación del educando, con el fin de ofrecer una adecuada atención educativa, en el contexto social y en segundo lugar, la influencia de la Educación en el proceso de desarrollo de la sociedad; entendiendo a la primera tanto como factor del progreso de la sociedad, como también factor de desarrollo de la cultura, de los valores éticos y del crecimiento como parte de la misma sociedad.

Los fundamentos psicológicos de la estrategia didáctica que se propone se vinculan de manera estrecha con las teorías fundamentales de la escuela histórica cultural, fundada por L. S. Vigotsky (1981) y continuada por otros destacados psicólogos. Una de las tesis fundamentales de la teoría vigotskiana, que constituye base teórica, lo es el considerar que las funciones psíquicas tienen un origen social, lo cual es consecuente con el pensamiento marxista de que el hombre es un ser biopsicosocial, al Vigotsky considerar que las funciones psíquicas superiores se manifiestan en las interacciones que se dan en el proceso de comunicación que se establece entre las personas. El asumirse la estrategia pedagógica como un sistema de acciones para alcanzar los objetivos, tanto en lo personal, lo grupal como en la institución escolar; implica que en ese proceso al cual ella está dirigida se establece un intercambio comunicativo entre los sujetos participantes, donde se manifiesta la teoría de la comunicación.

Desde el punto de vista pedagógico se asume el ideario pedagógico cubano, donde se destacan las ideas pedagógicas de: De La Luz y Caballero (1800-1862), Martí (1853-1895) y Varona (1849-1933), entre otros. Además, se asumen las leyes, principios y categorías de la Pedagogía cubana como ciencia integradora de los saberes de las demás ciencias psicológicas y de la educación, al favorecer la formación integral de la personalidad en la que se combinan coherentemente la instrucción, la educación y la enseñanza.

Se asume como fundamento didáctico, los estudios realizados al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Ciudadana de Perla Cartaya Cotta y Joanes Pando (1996) y Justo Chávez Rodríguez (1996) y Sáez (2009), así como la didáctica desarrolladora, en tanto conduce al desarrollo integral de la personalidad del

estudiante. Lo anterior permite que el estudiante logre un aprendizaje interactivo, como consecuencia de las necesidades del avance científico-técnico. Por otra parte, se consideran profundamente diferentes relaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

II. Diagnóstico

Acciones:

1. Caracterizar el entorno que rodea a las escuelas primarias enclavadas en el Consejo Popular “Hermanos Cruz” y el de los educandos de quinto grado a los que va dirigida la propuesta.
2. Diseño de los instrumentos para la aplicación del diagnóstico. (Se recomienda la elaboración de instrumentos similares a aquellos utilizados en la constatación del problema).
3. Aplicación de los instrumentos.
4. Análisis de los resultados obtenidos en el diagnóstico.
5. Identificación de las necesidades e intereses de los educandos.

III. Objetivo general

Perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana en las escuelas primarias enclavadas en el Consejo Popular “Hermanos Cruz” del municipio Pinar del Río, a través de diferentes acciones en las que se vincule la teoría con la práctica, que favorezca la formación ciudadana de los educandos de quinto grado.

IV. Planeación estratégica

Acciones:

1. Estudio de los presupuestos teóricos de la estrategia didáctica propuesta.
2. Análisis del Programa y las Orientaciones Metodológicas de la asignatura Educación Ciudadana en quinto grado, con la finalidad de constatar las posibilidades que ofrecen los documentos normativos para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana.
3. Determinación, conjuntamente con el colectivo de docentes, coordinadores, los contenidos de la asignatura Educación Ciudadana y las posibilidades que ofrece el programa para el tratamiento del contenido desde una didáctica desarrolladora.
4. Establecimiento de vínculos con las instituciones sociales y culturales de la comunidad desde la perspectiva integradora, para estimular el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana, incluye:
 - Establecimiento de convenios de trabajo con las instituciones culturales y sociales (Proyecto Fidas, Monumento al Capitán San Luis, Monumento Ernesto Ché Guevara, Complejo escultórico Centro Comercial Calero, Tribunal Municipal de Justicia, Delegación del MININT, entre otras)

5. Intercambio con combatientes, delegado, miembros de organizaciones políticas y de masas, policías del tránsito y familias destacadas de la localidad para la planeación estratégica de las actividades.

V. Instrumentación

Acciones:

1. Determinación de los recursos y medios de enseñanza a utilizar:

- Softwares educativos de la Colección Multisaber (Mi vida, mi patria, Tú, yo y lo que nos rodea, Misterios de la naturaleza, Así es mi país, Amemos el medio ambiente, Apreciando la belleza, Nuestros héroes, Nuestra historia, Nuestros museos, En la vía y El más puro de nuestra raza)

- Sitios de interés (Proyecto Fidias, Monumento al Capitán San Luis, Monumento Ernesto Ché Guevara, Complejo escultórico Centro Comercial Calero, Tribunal Municipal de Justicia, Delegación del MININT, entre otras).

- Medios tecnológicos: televisor, computadora, tablet, laptop y equipo de música.

2. Coordinación con las personas implicadas (docentes, bibliotecarias, instructores de arte, coordinadoras, directivos y agentes sociales de la comunidad) para el diseño de las actividades.

3. Rediseño de la estrategia de la escuela para incorporar acciones a corto, mediano y largo plazo relacionadas con la educación ciudadana de los educandos.

4. Realización del Seminario metodológico:

- *El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Ciudadana: perspectivas y retos*, para los docentes, coordinadores y directivos implicados en la investigación.

- *El abordaje del patriotismo desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Ciudadana*.

5. Realización de actividades extradocentes (Programa de actividades complementarias) de la asignatura Educación Ciudadana.

6. Realización del concurso: *Por una ciudadanía Virtuosa* utilizando diferentes modalidades: cuento, pintura, dibujo, poesía y audiovisual.

7. Visita a los monumentos históricos: Ernesto Che Guevara y Capitán San Luis para el fortalecimiento del valor patriotismo.

8. Visita a instituciones sociales (Tribunal Municipal de Justicia, Delegación del MININT) y centros de trabajo de la comunidad (Empresa Pescario, Policlínico) para contribuir al conocimiento de la legalidad socialista y el valor del trabajo para la sociedad.

9. Visita a centros culturales (Proyecto Fidias) y proyecto comunitario La colmenita, con la finalidad de desarrollar el gusto estético en los educandos.

10. Encuentros o conversatorios con hombres y mujeres destacados: combatientes, educadores, educadores de la ciencia, la cultura, el deporte, así como trabajadores vinculados a la producción en el territorio donde está ubicada la escuela.

VI. Evaluación

Acciones:

1. Determinación de los objetivos y contenidos a evaluar.
2. Determinación de los momentos en que se realiza la evaluación.
3. Determinación de las formas y vías para la evaluación.
4. Realización de intercambios con docentes y educandos, donde se emitan opiniones relacionadas con la Educación Ciudadana.
5. Valoración del impacto de la estrategia didáctica con el fin de medir su efectividad a largo plazo.
6. Valoración del nivel alcanzado en el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana a partir de la aplicación de la estrategia didáctica. Realización de observaciones sistemáticas para constatar los avances en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

CONCLUSIONES

- Los resultados del diagnóstico del estado inicial permitió identificar limitaciones didáctico-metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana, pues los docentes no logran abordar las figuras heroicas en sus rasgos más cercanos a la propia vida del niño, por lo que los estudiantes en gran medida no relacionen la grandeza de los héroes, con ejemplos y vivencias cotidianas, así como dificultades en los modos de actuación de los educandos que se manifiestan en la no protección del medio ambiente y su conservación.
- Se elaboró una estrategia didáctica que se sustenta sobre bases filosóficas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y didácticas con un enfoque integral, que favorecen el desarrollo de las acciones estratégicas que tienen como centro el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Ciudadana.

Referencias Bibliográficas

Arroyo Mora, E., Crespo Torres, B., Mancha Castro, J. C., & Schugurensky, D. (2020). Prácticas innovadoras en educación ciudadana. ¿Qué dicen las revistas académicas españolas? *Revista Fuentes*, 22(2), 212-223.

Bejas, M., Lozada, Y., & Zarraga, E. (2017). La educación y formación ciudadana para el siglo XXI en Venezuela y la obsolescencia de los contenidos de aprendizaje en las Ciencias Sociales. *Omnia*, 23(1), 79-101.

Calvas Ojeda, M. G., Espinoza Freire, E. E., & Herrera Martínez, L. (2019). Fundamentos del estudio de la historia local en las ciencias sociales y su importancia para la educación ciudadana. *Revista Conrado*, 15(70), 193-202.

Chacón, A. y Nancy, L. (2022). Academia de Ciencias de Cuba. ISSN 2304-0106

Constitución de la República de Cuba (2019). Pueblo y Educación: Editora Política.

Gómez Lago, M., Valdivié Mena, D., & Véliz Rodríguez, M. (2022). La educación ciudadana como dimensión del proceso de enseñanza aprendizaje en la formación de profesionales en Cuba. *Revista Conrado*, 18(84), 365-370.

González, A. M. (2002). El proceso de enseñanza-aprendizaje ¿agente de cambio educativo? En *Nociones de sociología, psicología y pedagogía*. Pueblo y Educación.

Martí, J. (1975). Escena norteamericana. (t. 12). Ciencias sociales.

Rodríguez, M. y Rodríguez, A. (2011). La estrategia como resultado científico de la investigación Educativa. En De Armas, N. *Resultados científicos en la investigación educativa*. (pp. 20-51). Pueblo y Educación.

Sanz, R., Serrano, A., & González, A. (2020). La educación para la ciudadanía: una urgencia educativa para el siglo XXI. *Educ. Soc., Campinas*, 41.

Soria, B. y Andreu, N. (2019). Formación ciudadana activa y responsable: tarea permanente en el sistema educacional cubano. EDUMECENTRO

Vargas, S. (2021). La formación ciudadana y el modelo de educación por competencias en la política educativa en Colombia 2004-2017. *Revista Colombiana de Educación*, 1(81), 61-82.